

CONVINCIAMO I GLOBULI BIANCHI RIBELLI A DIVENTARE ADULTI?

AUTRICI

Chiara Vigato, Agnese Chiara Pippione

Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco

chiara.vigato@unito.it (autrice per la corrispondenza)

SCUOLE

L'articolo è stato revisionato dagli studenti e dalle studentesse di terza elementare della La Scuola Internazionale Europea Statale "Altiero Spinelli".

Luca ha otto anni e, nel suo sangue, tutte le cellule lavorano con cura svolgendo il proprio compito. I globuli rossi, le cellule più numerose del sangue, trasportano l'ossigeno respirato da Luca a tutte le parti del suo corpo. Le piastrine, più piccoline, ma scattanti, sono pronte per curare piccole e grandi ferite, per esempio le sbucciature alle ginocchia che Luca si è procurato giocando al parco. Tutto ciò accade sotto l'occhio attento dei globuli bianchi adulti, le cellule guardiane del corpo umano, che controllano che nessun batterio o virus entri in questo piccolo mondo per disturbarne l'equilibrio. Luca, come tutti i bambini, non si accorge di tutto questo e trascorre le sue tranquille giornate a scuola.

Figura 1. Il sangue di Luca: globuli rossi, bianchi e piastrine sono sospesi in un liquido, il plasma, che ne contiene le sostanze nutritive

Intanto, i globuli bianchi più giovani stanno ancora imparando a proteggere Luca: le cellule adulte, infatti, insegnano loro tutto il necessario, proprio come fanno le maestre a scuola. Purtroppo, però, non tutti i globuli bianchi giovani si impegnano per diventare buoni come i grandi. Nel sangue di Luca, alcuni di loro non vogliono proprio saperne di collaborare. "Non vogliamo imparare a difendere gli altri! Sappiamo difenderci da soli, siamo pieni di energia e possiamo fare quello che vogliamo, dovrete fare come noi!", urlano fastidiosamente. Sono proprio dei bulli antipatici. Danno fastidio a tutte le

altre cellule che lavorano nel sangue di Luca per farlo stare bene. “Forse se ne andranno presto” tutti quanti pensano. “Forse cambieranno idea”. Purtroppo, quel gruppo di ribelli convincono in fretta altri giovani globuli bianchi ad unirsi alla loro banda, creando sempre più guai nel corpo di Luca. I globuli bianchi adulti, molto coraggiosi, cercano subito di fermare questa confusione, ma ormai i bulli sono troppo numerosi e le cellule buone del sangue di Luca non riescono più a svolgere i loro compiti correttamente. Per colpa di quei maleducati che non vogliono rispettare le regole del corpo umano, Luca comincia a non sentirsi bene, diventando sempre più stanco; dopo alcuni giorni non riesce nemmeno più a correre e a giocare con i suoi amici.

Figura 2. Globuli bianchi, rossi e piastrine sono preoccupati per lo scompiglio causato dalle cellule ribelli nel sangue di Luca.

I suoi genitori, preoccupati, lo accompagnano così dalla dottoressa Alice. Lei preleva qualche goccia del sangue di Luca e la osserva al microscopio, scoprendo tutto il disordine causato dalle cellule cattive. Siccome è molto

esperta, capisce subito ciò che non va: Luca ha una malattia chiamata LEUCEMIA, la rara malattia dei globuli bianchi ribelli. I bambini che ne sono colpiti di solito guariscono, ma devono essere molto coraggiosi nel farsi curare in ospedale. “Sappiamo come darti una mano, non avere paura!”. Alice spiega che le cellule bulle sono troppe e bisogna cacciarle via tutte con una potente medicina. Purtroppo, però, la medicina distruggerà tutte le cellule del sangue: sia le cellule cattive sia, anche quelle che si sono tanto impegnate per riparare i danni. Poi si dovrà riportare nel sangue di Luca nuove cellule buone, che non abbiano mai incontrato quel pessimo gruppo di globuli bianchi scalmanati: le cellule nuove sarebbero arrivate dal corpo di un parente di Luca: nuovi globuli bianchi, rossi e piastrine avrebbero preso vita e riportato tutto alla normalità.

La cura funziona e Luca guarisce, riprendendo così ad andare a scuola e al parco coi suoi amici. Ma quello che gli è successo lo ricorderà per sempre. Una volta cresciuto, Luca decide di diventare uno scienziato e vuole rincontrare la dottoressa Alice. Le spiega la sua idea: “Non è stato giusto cacciare tutte le cellule dal mio sangue per colpa di un gruppo di globuli bianchi disobbedienti. Perché non convincerli a cambiare idea, cercando un rimedio che li spinga a diventare adulti?”. Alice ne è entusiasta, tanto che, in poco tempo, si uniscono ad altri scienziati provenienti da tutto il mondo per studiare come metterla in pratica. Quegli scienziati sono ancora al lavoro! L'impegno di ciascuno è prezioso per trovare la medicina che convince i globuli bianchi ribelli a diventare adulti; lavorando insieme, si arriverà presto ad un modo nuovo e migliore di curare la leucemia.

Figura 3. Scienziati da tutto il mondo collaborano con Luca e Alice (al centro) per studiare la nuova cura per la Leucemia.